

ДОСТОИНСТВА ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Кадирова Феруза Хикматуллаевна

ТУИТ, Chet tillar kafedrası katta o'qituvchisi

feruzakadirova 555@mail.com. Tel: 97 769 67 37

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19496684>

Annotation: Web technology is constantly evolving, and its application in foreign language teaching has been on the rise. This paper aims to elucidate the transformations in teaching approaches. The advent of modern web knowledge has addressed the limitations of traditional classroom teaching and has revolutionized university education. Within the web environment, students' language skills can experience significant enhancement.

Key words: Web technology, foreign language teaching, teaching approaches, modern web knowledge, traditional classroom teaching, university education, web environment, students' language skills, significant enhancement.

Аннотация: Веб-технологии постоянно развиваются, и их применение в обучении иностранным языкам набирает обороты. В данной статье ставится цель осветить изменения в методах преподавания. Появление современных веб-ресурсов устранило ограничения традиционного обучения в классах и произвело революцию в университетском образовании. В веб-среде языковые навыки студентов могут значительно улучшиться.

Ключевые слова: веб-технологии, обучение иностранным языкам, методы преподавания, современные веб-ресурсы, традиционное обучение в классах, университетское образование, веб-среда, языковые навыки студентов, значительное улучшение.

Izoh: Veb-texnologiya doimo rivojlanib bormoqda va uning chet tillarini o'qitishda qo'llanilishi ortib bormoqda. Ushbu maqola o'qitish usullaridagi o'zgarishlarni yoritishga qaratilgan. Zamonaviy veb-bilimlarning paydo bo'lishi an'anaviy sinfdagi o'qitishning cheklovlarini bartaraf etdi va universitet ta'limida inqilob qildi. Veb muhitda talabalarning til ko'nikmalari sezilarli darajada yaxshilanishi mumkin.

Kalit so'zlar: Veb-texnologiya, xorijiy tillarni o'qitish, o'qitish yondashuvlari, zamonaviy veb-bilimlar, an'anaviy sinfdagi o'qitish, universitet ta'limi, veb-muhit, talabalarning til ko'nikmalari, sezilarli darajada oshirish.

В современную экономику знаний и информационную эпоху влияние компьютеров и Интернета распространяется не только на изменение образа жизни и культурных убеждений людей. Это также оказывает существенное влияние на преподавание иностранных языков в высших учебных заведениях, особенно в рамках проводимой по всей стране реформы преподавания английского языка в университетах, где обновление методов преподавания имеет решающее значение. Необходимо использовать преимущества Интернета для модернизации традиционных подходов к обучению. Интеграция технологий онлайн-обучения в процесс обучения в университетских аудиториях значительно повысила качество преподавания и результаты обучения студентов. Благодаря нашему опыту преподавания за последние два года преимущества и значимость онлайн-обучения стали очевидны. Веб-технологии

играют важную роль в организации преподавания, контроле за обучением и обеспечении качества преподавания, внося существенные изменения в прежнюю практику и подходы людей. Веб-технологии играют ключевую роль в процессе обучения, что приводит к беспрецедентной эффективности.

В обычной практике преподавания учащиеся сталкиваются с различными проблемами, такими как нехватка материалов для чтения. Учащиеся часто читают для выполнения конкретных заданий или исходя из своих личных интересов, вместо того чтобы следовать структурированному и последовательному расписанию чтения, и им не хватает инициативы, чтобы взять на себя ответственность за свое обучение. Учащиеся обычно проявляют отсутствие целенаправленности и хаотичности в своем обучении. Опросы показывают, что большинство студентов учатся в первую очередь для того, чтобы сдать экзамены, им не хватает энтузиазма и целеустремленности в учебном процессе, что со временем приводит к истощению их страсти к обучению. В то же время традиционные подходы к обучению не способствуют эффективному развитию интереса студентов к обучению. Согласно теории образования, преподаватели и учащиеся являются двумя фундаментальными элементами образовательной деятельности. В процессе обучения учащиеся не являются полностью пассивными получателями образования; они обладают субъективной инициативой. Все образовательные воздействия должны осуществляться через инициативу и энтузиазм учащихся для достижения желаемого эффекта. Процесс обучения предполагает активное участие учащихся. Психологи-гуманисты подчеркивают, что самооценка и эмоциональные факторы имеют первостепенное значение в процессе обучения взрослых. Обе теории подчеркивают, что преподавание языка должно быть сосредоточено на самом ученике, а студенты должны быть в центре внимания в процессе обучения. Следовательно, крайне важно поощрять самостоятельность учащихся. Тем не менее, традиционные методы обучения препятствуют развитию и усилению самостоятельности учащихся. С появлением и широким распространением компьютерных сетевых технологий условия обучения учащихся претерпели значительные изменения. Учащиеся избавились от своих прежних трудностей в обучении, а преподаватели также отошли от традиционной модели преподавания курсов. Очевидно, что уровень владения чтением и возможности автономного обучения студентов претерпели фундаментальные изменения.

Быстрые темпы этих изменений объясняются отличительными особенностями метода обучения с использованием веб-технологий. К его основным преимуществам относятся:

(1) Создание открытой, свободной, непринужденной и персонализированной среды и атмосферы для изучения языка с помощью веб-технологий. Учащиеся имеют возможность самостоятельно выбирать учебный контент и порядок его использования, контролировать темп обучения и определять стратегию изучения приобретенного контента. Они могут свободно вступать в дискуссии, выбирать партнеров по общению и участвовать в онлайн-дискуссиях, способствуя переходу от пассивного принятия к активному исследованию.

(2) Интернет, как обширная библиотека ресурсов, обогащает изучение английского языка, предоставляя множество разнообразных легкодоступных материалов для чтения. Культура, спорт, развлечения, история, география, технологии,

новостные репортажи, газеты, журналы и оригинальные материалы для чтения - все это легко доступно студентам, которые могут выбирать в соответствии со своими интересами и уровнем владения языком.

(3) Преподавание английского языка с помощью веб-технологий позволяет легко интегрировать текст, изображения и анимацию, стимулируя воображение учащихся. Интерактивные методы могут эффективно задействовать различные органы чувств, улучшая понимание материала учащимися.

(4) Студенты могут использовать материалы для чтения по веб-технологиям, чтобы многократно практиковаться и получать своевременную обратную связь без каких-либо временных или технологических ограничений.

(5) Участие в онлайн-дискуссиях может способствовать созданию открытой, непринужденной и экспансивной среды общения, предоставляя каждому студенту возможность понять идеи других. Участвуя в таких дискуссиях, учащиеся должны систематизировать свои мысли и быть готовыми к ответу. Учащимся доступны различные онлайн-платформы, такие как онлайн-классы, экзаменационные кабинеты, форумы учителей и учащихся, а также домашние страницы учащихся. Интернет позволяет учащимся выходить за рамки класса и основных границ, участвуя в дискуссиях и обмене мнениями как внутри школы, так и между школами. Кроме того, сочетание чтения и письма способствует совершенствованию коммуникативных навыков, а также развитию способности решать проблемы и склонности самостоятельно обращаться за помощью.

В контексте онлайн-обучения учителя также добились положительных результатов в качестве ключевого компонента образовательного процесса. Практический опыт показал, что на протяжении всего учебного процесса преподаватели могут использовать широкий спектр онлайн-ресурсов, чтобы быть в курсе последних профессиональных знаний, быть в курсе последних достижений в области методик преподавания и быть в курсе самых актуальных академических тенденций. По мере того как улучшаются способности учащихся к обучению и они приобретают больше знаний, продолжают развиваться их собственные профессиональные знания и исследовательские навыки. Этот взаимный эффект "преподавания" и "обучения" полезен для образовательной и исследовательской деятельности высших учебных заведений, особенно в стремлении к созданию университетов высшего уровня, что делает его необходимым. Интеграция веб-технологий в преподавание в высших учебных заведениях является стратегическим решением.

Основной особенностью обучения с помощью Интернета является его ориентация на учащегося. Эта ориентация определяет потенциал веб-технологий для расширения возможностей учащихся в обучении, а также стимулирует постоянное повышение квалификации преподавателей. Открытая, бесплатная и персонализированная среда изучения языка, основанная на веб-технологиях, предоставляет широкие возможности для развития у студентов навыков самостоятельного обучения. Непринужденная и приятная среда изучения языка позволяет учащимся активно участвовать в принятии решений и процессе обучения, позволяя им по-настоящему стать мастерами своего дела. Веб-технологии сыграли решающую роль в оказании помощи колледжам и

университетам в достижении цели обучения иностранным языкам, ориентированного на студентов, что оказало длительное воздействие.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ma Yi, Cui Tingting. RESEARCH ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING MODEL BASED ON SEMANTIC WEB TECHNOLOGY // INTELLIGENCE SCIENCE. -2013,31(08):132-135.
DOI: 10.13833/j.cnki.is.2013.08.003.
2. Blake, R. J. (2013). Brave New Digital Classroom: Technology and Foreign Language Learning. Georgetown University Press.
3. Godwin-Jones, R. (2015). Emerging technologies: The evolving roles of language teachers. Language Learning & Technology, 19(2), 10-14.
4. Levy, M. (2009). Technologies in Use for Second Language Learning. The Modern Language Journal.
5. Warschauer, M. (2010). Digital literacy and language learning. TESOL Quarterly, 44(4), 787-793.

